

Percepção da Geração Z sobre o Clima Organizacional: Um estudo com alunos de uma faculdade pública

Generation Z's perception of Organizational Climate: A study with students from a public college

Percepción de la generación Z sobre el Clima Organizacional: Un estudio con estudiantes de una facultad pública

Débora Brito dos Santos¹

debora.santos25@fatec.sp.gov.br

Renata Elaine Bassi²

renataelaine@hotmail.com

Marcos José Corrêa Bueno¹

marcos.bueno@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Clima Organizacional
Gestão de Pessoas
Instituição de ensino superior
Pesquisa de Clima*

Keywords:

*Organizational Climate
People Management
Higher education
institution
Climate survey*

Palabras clave:

*Clima Organizacional
Gestión de personas
Institución de educación superior
Investigación sobre el clima*

Apresentado em:

02 dezembro, 2025

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Avaliador 1
Avaliador 2

Resumo:

O artigo analisou a percepção da Geração Z sobre o clima organizacional entre estudantes de uma instituição pública de ensino superior. Com abordagem mista, foram aplicados questionários on-line, entre setembro e outubro de 2025, a 106 discentes de 18 a 22 anos. Os resultados indicaram percepções positivas quanto à autonomia, propósito, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e oportunidades de aprendizagem. Contudo, comunicação interna, feedback e reconhecimento mostraram fragilidades, exigindo práticas mais eficazes de gestão e liderança. O estudo reforça a importância de compreender as expectativas da Geração Z para promover ambientes organizacionais inovadores e colaborativos.

Abstract:

Este artículo analizó la percepción del clima organizacional por parte de la Generación Z entre estudiantes de una institución pública de educación superior. Mediante una metodología mixta, se aplicaron cuestionarios en línea entre septiembre y octubre de 2025 a 106 estudiantes de entre 18 y 22 años. Los resultados indicaron percepciones positivas respecto a la autonomía, el propósito, el equilibrio entre la vida laboral y personal, y las oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, la comunicación interna, la retroalimentación y el reconocimiento mostraron deficiencias, lo que exige prácticas de gestión y liderazgo más efectivas. El estudio refuerza la importancia de comprender las expectativas de la Generación Z para promover entornos organizacionales innovadores y colaborativos.

Resumen:

This article analyzed Generation Z's perception of the organizational climate among students at a public higher education institution. Using a mixed-methods approach, online questionnaires were administered between September and October 2025 to 106 students aged 18 to 22. The results indicated positive perceptions regarding autonomy, purpose, work-life balance, and learning opportunities. However, internal communication, feedback, and recognition showed weaknesses, requiring more effective management and leadership practices. The study reinforces the importance of understanding Generation Z's expectations to promote innovative and collaborative organizational environments.

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – FATEC ZL

² Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP

1. Introdução

O clima organizacional tem se destacado como um dos fatores determinantes para o desempenho das organizações, uma vez que influencia diretamente a motivação, a satisfação e o comprometimento dos indivíduos que interagem com a instituição. A compreensão do ambiente interno e da percepção daqueles que nele participam é essencial para identificar pontos fortes e fragilidades que impactam a qualidade dos serviços oferecidos.

No contexto das instituições de ensino superior, a análise do clima organizacional assume relevância especial quando se considera a percepção dos estudantes que, além de vivenciarem o ambiente acadêmico, atuam em organizações externas. Com isso, é possível compreender como jovens da Geração Z, com idade entre 18 e 22 anos, percebem o clima no local de trabalho e como essa percepção influencia suas expectativas, motivação e engajamento (MATTOS *et al.*, 2021).

A Geração Z apresenta características comportamentais específicas que impactam diretamente a gestão empresarial, incluindo alta familiaridade com tecnologia, busca por flexibilidade, valorização de propósito e engajamento nas atividades profissionais. Esses fatores exigem das organizações a adoção de práticas de gestão adaptadas às expectativas desses jovens, de modo a atrair e reter talentos, promover motivação e estimular um ambiente de trabalho colaborativo e inovador (MARTINI, 2017). Além disso, Emmanuel (2020), observa que, apesar de sua familiaridade com as tecnologias, a Geração Z enfrenta desafios relacionados à saúde mental, como o aumento do estresse e da ansiedade, devido à constante exposição digital.

De modo geral, o clima organizacional pode ser compreendido como a percepção coletiva dos membros de uma instituição acerca das condições, relações e transformações que ocorrem em seu ambiente. Nesse sentido, configura-se como uma medida agregada das avaliações individuais, a qual, quando sistematizada por meio de instrumentos avaliativos, possibilita diagnósticos consistentes sobre o ambiente institucional ou organizacional em determinado período (MATTOS *et al.*, 2021).

A Faculdade Pública Estadual destaca-se por sua localização em uma região populosa e marcada por desigualdades socioeconômicas, o que impacta diretamente a realidade das instituições de ensino ali inseridas (BARBOSA *et al.*, 2024). Nesse cenário, torna-se fundamental investigar a percepção dos estudantes sobre o clima nas organizações em que trabalham, considerando que eles são diretamente influenciados pela qualidade do ambiente laboral e, ao mesmo tempo, contribuem para a construção do clima organizacional.

Assim, a pesquisa de clima organizacional constitui uma ferramenta essencial para fornecer subsídios tanto às organizações onde os alunos atuam quanto à gestão universitária, permitindo traçar estratégias voltadas ao fortalecimento das relações, à melhoria contínua do ambiente de trabalho e ao alinhamento entre expectativas individuais e institucionais.

Diante desse contexto, emerge a seguinte questão de pesquisa: como os estudantes da Geração Z de uma faculdade pública percebem o clima organizacional nas organizações em que trabalham, e quais perspectivas podem ser apontadas a partir dessa análise para a melhoria da gestão organizacional?

O objetivo deste estudo é avaliar a percepção do clima organizacional entre alunos da Faculdade Pública da região Leste da cidade de São Paulo, da cidade de Guarulhos e da cidade de Mogi das Cruzes, que atuam em diferentes organizações, identificando fatores de satisfação e insatisfação, bem como apontando possibilidades de aprimoramento das práticas de gestão.

2. Fundamentação Teórica

A Gestão de Pessoas desempenha papel essencial no desempenho das organizações, sendo o clima organizacional um dos fatores mais relevantes para compreender como indivíduos percebem e interagem com seu ambiente. Desde as pesquisas pioneiras de Elton Mayo, na década de 1930, a análise das percepções coletivas sobre o contexto institucional passou a ser estudada sob diferentes perspectivas, evidenciando que um ambiente saudável influencia diretamente a motivação, a satisfação e o comprometimento (PASCHOALINO e OLIVEIRA, 2023).

No contexto dos estudantes da Geração Z, que atuam simultaneamente em organizações externas, esse debate ganha novas dimensões. De acordo com Dias (2022) a Geração Z é composta por

indivíduos nascidos entre 1995 e 2010, apresentam características distintas das gerações anteriores, como familiaridade com a tecnologia, busca por flexibilidade e valorização de propósito nas organizações. De modo que, essas particularidades influenciam diretamente o comportamento desses jovens no mercado de trabalho, exigindo das empresas adaptações em suas práticas de gestão para atrair, reter e engajar esse público. Segundo o SEBRAE (2025), a Geração Z é totalmente digital, pois representa o primeiro grupo de nativos digitais que não vivenciou a transição do analógico para o digital, como ocorreu com a geração X, além de demonstrar consciência e compreensão sobre a necessidade de enfrentar os problemas climáticos. Dessa forma, a percepção desses estudantes sobre o clima organizacional nas empresas em que atuam é moldada não apenas por fatores tradicionais de gestão, mas também, conforme citado por Barbosa *et al.* (2024) por características próprias dessa geração, como digitalização, consciência socioambiental e expectativa de propósito no trabalho.

Paschoalino e Oliveira (2023) destacam que o clima organizacional reflete percepções conscientes e temporárias dos indivíduos sobre seu ambiente, funcionando como uma manifestação superficial da cultura organizacional. Para os estudantes da Geração Z, essas percepções abrangem desde a infraestrutura, recursos e práticas de gestão até a qualidade da interação interpessoal e o reconhecimento profissional, fatores que influenciam diretamente sua experiência e permanência no trabalho.

Em organizações públicas, Silva, Evangelista e Bueno (2022) enfatizam que o clima organizacional pode atuar como catalisador de desenvolvimento e inovação, fortalecendo o capital humano e promovendo políticas de melhoria da qualidade de vida. Esse entendimento é relevante para estudantes que trabalham, pois permite compreender como as práticas de gestão impactam o engajamento e a satisfação dos jovens em seus primeiros contatos com o mercado de trabalho. Além disso, aspectos como imagem institucional, cooperação entre membros e oportunidades de aprendizado e crescimento profissional estão diretamente relacionados à percepção do clima organizacional e à construção de experiências positivas (MATTOS, 2024).

Ainda de acordo com os autores Mattos *et al.* (2021), as pesquisas de clima funcionam como instrumentos diagnósticos, capazes de identificar fatores que afetam a saúde física e psicológica, a interação social e o engajamento dos indivíduos. No caso da Geração Z, adaptar essas análises às especificidades do público jovem é essencial, considerando seu protagonismo e expectativas de flexibilidade, autonomia e propósito no trabalho.

Kihara (2021) acrescenta que cada indivíduo possui características próprias como habilidades, motivações e experiências, ao interagir com fatores institucionais, moldam sua percepção do clima organizacional. Para estudantes que atuam em organizações, essa interação é particularmente relevante, pois envolve aspectos interpessoais, estruturais e de desenvolvimento profissional, refletindo na satisfação, no engajamento e na construção de competências.

Apesar da relevância do tema, Montenegro, Pinho e Tupinambá (2022) apontam que ainda são escassas as pesquisas nacionais sobre práticas de gestão de pessoas voltadas à inovação em instituições públicas e organizações que recebem jovens profissionais, sendo mais comuns abordagens administrativas tradicionais. Ventura e Silva (2023) reforçam essa análise ao destacarem o caráter paradoxal das organizações: ao mesmo tempo em que operam sob rotinas estruturadas, precisam se posicionar como espaços de desenvolvimento, aprendizado e inovação. Nesse contexto, compreender a percepção da Geração Z sobre o clima organizacional torna-se estratégico, pois influencia a experiência profissional, o engajamento e a construção de vínculos duradouros com a organização.

3. Método

A presente investigação adotou uma abordagem metodológica mista, combinando procedimentos quantitativos e qualitativos para garantir maior consistência e profundidade na análise dos resultados. Segundo Creswell e Clark (2013), a abordagem mista permite integrar dados numéricos e narrativos, ampliando a compreensão dos fenômenos estudados e possibilitando interpretações mais completas

e contextualizadas. Nesse sentido, a vertente quantitativa deste estudo possibilitou mensurar percepções e tendências por meio de dados numéricos, enquanto a vertente qualitativa buscou compreender os significados e interpretações atribuídos pelos participantes às dimensões do clima organizacional.

De acordo com Gil (2008), a pesquisa de campo caracteriza-se pela coleta direta de informações junto às pessoas em seu contexto real, permitindo compreender fenômenos de forma contextualizada e empírica. Em complemento, realizou-se também uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em livros, artigos científicos e outras produções acadêmicas, que ofereceram suporte teórico à análise dos dados. Conforme o autor, esse tipo de pesquisa se apoia em materiais já elaborados, possibilitando a construção de uma base conceitual sólida para o estudo.

O estudo foi desenvolvido em instituições públicas de ensino superior situadas nas cidades de São Paulo, Guarulhos e Mogi das Cruzes, localizadas na região leste do estado de São Paulo. O instrumento de coleta de dados consistiu em um questionário estruturado elaborado com base na Escala de Clima Organizacional de Siqueira (2008), contendo questões fechadas, organizadas em escala Likert de cinco pontos, voltadas à análise quantitativa, e questões abertas, destinadas à interpretação qualitativa.

A aplicação do questionário ocorreu de forma online, assegurando o anonimato, a confidencialidade e a participação voluntária dos respondentes. A amostra foi composta por 106 estudantes, todos pertencentes à Geração Z, com idade entre 18 e 22 anos, que atuavam profissionalmente em diferentes organizações. A coleta de dados foi realizada entre 18 de setembro e 20 de outubro de 2025.

Os dados quantitativos foram analisados por meio da estatística descritiva, com cálculo de frequências e percentuais, enquanto as respostas abertas foram examinadas por análise de conteúdo temática, permitindo identificar padrões e categorias de sentido recorrentes nas percepções dos participantes. Essa combinação de técnicas reforça a validade e a confiabilidade dos resultados, integrando evidências objetivas e subjetivas na interpretação dos achados.

Já os dados qualitativos foram analisados utilizando o site openai.com para a contagem das 20 palavras que mais apareceram nas respostas das perguntas abertas, e a partir daí, foi elaborado uma nuvem de palavras no site wordart.com.

4. Resultados e Discussões

A amostra deste estudo é composta exclusivamente por estudantes pertencentes à Geração Z, com idades entre 18 e 22 anos. Dentre os participantes, 11,3% têm 18 anos, 25,5% têm 19 anos, 17% têm 20 anos, 20,8% têm 21 anos e 25,5% têm 22 anos, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Faixa etária dos participantes

Fonte: Autores (2025)

A média de idade foi de 20,26 anos, com desvio-padrão de 1,37, indicando baixa dispersão entre os respondentes e, portanto, homogeneidade etária na amostra analisada, o que confirma a representatividade desse público no estudo. Segundo Costa Neto (2020), o desvio-padrão é uma medida estatística que expressa o grau de variabilidade dos dados em torno da média, sendo útil para avaliar a consistência do conjunto amostral.

Já a participação dessa amostra, representa oito cursos distintos entre os participantes, sendo Análise e Desenvolvimento de Sistemas o curso mais frequente, concentrando 32,1% dos respondentes, seguido por Logística, com 20,8%, e Gestão de Recursos Humanos, que reúne 17% do total. Essa distribuição evidencia uma predominância de áreas técnico-tecnológicas e de gestão.

Quanto às funções exercidas nas organizações, verifica-se a prevalência das áreas de Tecnologia da Informação e Suporte Técnico, que abrangem 33% dos participantes, seguidas por Produção, Operação e Logística, com 16%, e Administração e Gestão, representando 12,3% da amostra. Essa correspondência entre formação e função reforça a coerência entre o percurso acadêmico e a inserção profissional dos estudantes. Esse panorama demonstra uma coerência entre a formação acadêmica e a atuação profissional dos respondentes.

No que se refere ao tempo de vínculo com a empresa, 36,8% afirmaram estar há até seis meses na empresa, 24,5% entre seis e doze meses, 21,7% entre um e dois anos e 17% há mais de dois anos, evidenciando um grupo predominantemente em fase inicial de socialização organizacional, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2- Tempo de atuação dos estudantes nas organizações

Fonte: Autores (2025)

Conforme apresentado na Figura 2, tal contexto contribui para compreender a presença de níveis de neutralidade em algumas respostas, característicos do período de adaptação e da busca por reconhecimento e estabilidade (DIAS, 2022; MATTOS *et al.*, 2021).

Ao analisar a percepção dos estudantes sobre o significado e o propósito de suas atividades, observou-se que 76% concordam que seu trabalho contribui para algo significativo, enquanto 4% discordam e 20% se mantêm neutros, conforme a Figura 3.

Figura 3 – Percepção sobre o propósito do trabalho

Fonte: Autores (2025)

De acordo com a Figura 3, essa tendência demonstra que os jovens profissionais percebem propósitos em suas funções, o que reforça o vínculo emocional com o trabalho. Além disso, 64% afirmaram que os valores das organizações estão alinhados aos seus, enquanto 11% apresentaram discordância e 25% permaneceram neutros, conforme apresentado na Figura 4.

Figura 4 - Percepção sobre o alinhamento de valores

Fonte: Autores (2025)

Os dados apresentados na Figura 4, demonstram que os resultados estão em consonância com as análises de Martini (2017) e Barbosa et al. (2024), que indicam que a Geração Z valoriza o propósito e a coerência ética das instituições nas quais trabalham.

No que diz respeito ao aprendizado e ao desenvolvimento contínuo, 72,6% dos estudantes afirmaram que as organizações oferecem oportunidades de aprender coisas novas constantemente. Esse dado reforça a importância da aprendizagem organizacional como fator motivacional. Em relação à liberdade para inovar, 56,6% concordam sentir-se livres para experimentar novas ideias em suas funções, enquanto 21,7% mantiveram-se neutros e 23,7% discordam, o que indica que, embora exista abertura à inovação, ela ainda é moderada. Esses resultados confirmam que a autonomia e a possibilidade de aprender-fazendo são elementos essenciais para o engajamento da Geração Z (KIHARA, 2021; MATTOS et al., 2024).

A percepção sobre autonomia é um dos pontos mais fortes do levantamento, 77,4% dos participantes declaram ter liberdade para organizar seu trabalho de forma eficiente, conforme apresentado na Figura

5.

Figura 5 - Percepção sobre autonomia

Fonte: Autores (2025)

Os dados apresentados na Figura 5, reforçam o perfil de independência e protagonismo característico da Geração Z. Já quanto ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional, 64,2% concordam que suas organizações valorizam essa dimensão, enquanto 26,4% mantiveram neutros e 9,4% discordaram. Essa percepção positiva reflete o reconhecimento de políticas que favorecem a qualidade de vida e a flexibilidade, aspectos amplamente valorizados pelos jovens trabalhadores (EMMANUEL, 2020).

Com relação à infraestrutura tecnológica, sideram ter acesso a ferramentas tecnológicas adequadas para o desempenho de suas tarefas. No entanto, o incentivo ao uso de soluções digitais inovadoras obteve um percentual ligeiramente inferior, com 59,4% de concordância. A diferença entre esses indicadores sugere que, embora existam condições técnicas satisfatórias, as políticas de incentivo à inovação ainda podem ser aprimoradas, estimulando maior criatividade e autonomia digital entre os jovens profissionais, por exemplo, através de programas formais de inovação, *hackathons* e incentivo à pesquisa aplicada.

No campo da comunicação e da transparência, 55,7% dos estudantes afirmaram que as decisões organizacionais são comunicadas de forma clara e transparente, e 59,4% relataram sentir-se informados sobre mudanças e objetivos da empresa. Esses resultados embora positivos, indicam que a comunicação interna pode ser fortalecida, uma vez que cerca de 40% da amostra expressou neutralidade ou discordância parcial. De acordo com Silva, Evangelista e Bueno (2022), a clareza nas informações e a transparência decisória são fundamentais para a consolidação de um clima organizacional saudável e participativo.

A percepção de colaboração foram predominantemente favorável, 62,3% dos estudantes afirmaram sentir-se parte da equipe colaborativa e conclusiva. Esse resultado reforça a importância das relações interpessoais positivas para o engajamento e a coesão das equipes. Já a confiança na liderança apresentou índice mais moderado, 54% dos estudantes disseram sentir-se inspirados e engajados por seus líderes, enquanto 23% discordaram e 23% permaneceram neutros, conforme a Figura 6.

Figura 6 – Confiança na liderança

Fonte: Autores (2025)

Os dados apresentados na Figura 6, apontam a necessidade de fortalecimento das práticas de liderança participativa e inspiradora, elemento crucial para o engajamento da Geração Z (VENTURA e SILVA, 2023).

Por outro lado, o *feedback* e valorização de ideias se destacam como dimensões que requerem maior atenção. Apenas 50,9% dos estudantes afirmaram receber *feedbacks* frequentes sobre seu desempenho, enquanto 24,5% discordaram e 24,5% se mantiveram neutros, conforme a Figura 7.

Figura 7 - Percepção da frequência de *feedback*

Fonte: Autores (2025)

Conforme os dados apresentados na Figura 7, o *feedback* constitui um recurso fundamental para o desenvolvimento humano e organizacional, uma vez que contribui para o aperfeiçoamento das competências individuais e para o alinhamento entre os comportamentos e os resultados esperados (ULLMANN e FUMAGALLI, 2018). A ausência dessa prática sistemática tende a comprometer o engajamento e a percepção de reconhecimento dos jovens profissionais, especialmente da Geração Z, que valoriza interações transparentes e retorno constante sobre o desempenho (SIQUEIRA, 2008). Nesse sentido, promover uma cultura de *feedback* contínuo, baseada em diálogo e acompanhamento construtivo, contribui para o fortalecimento do clima organizacional e para a consolidação de ambientes de aprendizagem e confiança mútua.

Quanto a valorização de ideias e opiniões, 54,7% demonstraram concordância, 18,9% discordaram e 26,4% se mantiveram neutros. Esses resultados demonstram que o retorno sobre o desempenho e o reconhecimento das contribuições individuais ainda não ocorrem de forma sistemática, o que pode comprometer a motivação no ambiente de trabalho. Pascoalino e Oliveira (2023) destacam que o *feedback* constante e o reconhecimento são fatores determinantes para o engajamento e a retenção de talentos, especialmente entre os profissionais jovens.

Com o objetivo de complementar a análise quantitativa e compreender de forma mais ampla os fatores subjetivos que influenciam a motivação dos estudantes da Geração Z, foi incluída uma questão aberta no instrumento de pesquisa, o que o estudante mudaria na organização para se sentir mais motivado. Para apresentação dessa resposta, foi criada uma nuvem de palavras, recurso visual que permite identificar, de forma sintética e intuitiva, os termos mais recorrentes nas respostas abertas, representados em tamanhos proporcionais à sua frequência. As palavras em destaque como: comunicação, *feedback*, salário, liderança, reconhecimento e inovação. Essas palavras evidenciam os principais temas relacionados à motivação e à percepção dos jovens sobre o ambiente organizacional, conforme apresentado na Figura 8.

Figura 8 - Nuvem de palavras para mudança na organização para aumentar a motivação

Fonte: Autores (2025)

A análise das respostas revela que os participantes associam a motivação no trabalho principalmente à melhoria da comunicação interna, ao retorno de *feedbacks* constantes e ao reconhecimento financeiro e simbólico. Esses elementos reforçam a importância de práticas de gestão mais transparentes, participativas e humanizadas. Conforme apontam Antloga *et al.* (2025), pesquisas recentes mostram que práticas de reconhecimento e oportunidades de crescimento se associam diretamente a maiores níveis de engajamento no trabalho. Para profissionais da Geração Z, transparência na comunicação e liderança inspiradora/facilitadora, com espaço para autonomia, também aparecem como fatores de retenção. Além disso, flexibilidade e aprendizado contínuo figuram entre as prioridades desses jovens no mercado de trabalho.

A partir das respostas à questão aberta sobre qual aspecto da organização mais valoriza, elaborou-se uma nuvem de palavras que sintetiza os termos mais mencionados pelos participantes, conforme apresentado na Figura 9. Essa representação visual permite identificar, de forma intuitiva, os valores e práticas organizacionais mais apreciados pelos estudantes da Geração Z, destacando-se os conceitos de trabalho em equipe, respeito, flexibilidade, comunicação, colaboração, inclusão, diversidade e autonomia. O tamanho das palavras reflete sua frequência nas respostas, evidenciando os elementos percebidos como fundamentais para a construção de um ambiente organizacional saudável, ético e participativo.

Figura 9 - Aspectos da organização que mais valoriza

Fonte: Autores (2025)

A análise da *Figura 9* demonstra que os estudantes valorizam aspectos que vão além de fatores materiais ou estruturais, enfatizando relações humanas, diálogo e pertencimento como bases da motivação e da satisfação no ambiente de trabalho. Essa tendência corrobora o que apontam Antloga *et al.* (2025), ao afirmarem que jovens profissionais priorizam contextos de trabalho que favorecem a colaboração, o respeito mútuo e a autonomia. Além disso, de acordo com Moreira (2023), um clima organizacional positivo depende diretamente de práticas que favorecem a comunicação aberta, o reconhecimento contínuo e a empatia nas relações interpessoais, pois esses elementos fortalecem o senso de pertencimento, a colaboração e o engajamento entre os colaboradores.

Com o intuito de compreender de forma mais ampla os elementos que geram satisfação e senso de valorização entre os estudantes da Geração Z, foi questionado qual o reconhecimento te faz se sentir mais valorizado(a). As respostas foram sintetizadas por meio de uma nuvem de palavras, conforme a *Figura 10*, que permite visualizar, de maneira intuitiva, os termos mais recorrentes nas percepções dos participantes. Observa-se a predominância de palavras como reconhecimento, trabalho, elogio, *feedback*, financeiro, esforço e ideias, o que revela a valorização tanto de aspectos simbólicos, relacionados à apreciação e à escuta, quanto de dimensões tangíveis, como recompensas e incentivos salariais. Essa representação gráfica complementa a análise quantitativa e evidencia o papel do reconhecimento como um dos pilares da motivação e do engajamento profissional.

Figura 10 - Satisfação e senso de valorização

Fonte: Autores (2025)

A análise da *Figura 10* confirma que o reconhecimento profissional constitui um elemento central na formação do clima organizacional positivo. Os participantes associam o sentimento de valorização não apenas a recompensas financeiras, mas também à validação simbólica, expressa por elogios, *feedbacks* e confiança da liderança. Conforme apontam Aragão e Maranhão (2020), o reconhecimento profissional, seja formal ou informal, atua como instrumento de motivação dos colaboradores dentro das organizações, contribuindo para a valorização do trabalho e para a retenção de talentos. De modo semelhante, Antloga *et al.* (2025) destacam que o reconhecimento interpessoal e a comunicação

assertiva são fundamentais para a construção de um ambiente saudável, capaz de promover pertencimento e motivação duradoura. Assim, os resultados reforçam a importância de políticas de gestão que combinem incentivos materiais e práticas de valorização humana, especialmente no contexto de jovens profissionais em início de carreira.

De forma geral, os resultados evidenciam como principais pontos fortes a autonomia, o sentido do trabalho, as oportunidades de aprendizagem, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e o acesso a recursos tecnológicos adequados. Esses fatores são acompanhados por percepções positivas sobre respeito, trabalho em equipe, flexibilidade, comunicação e colaboração, conforme revelam as respostas abertas. Tais dimensões refletem o que os estudantes da Geração Z mais valorizam nas organizações: ambientes humanizados, colaborativos e éticos, em que prevalece a abertura ao diálogo, o reconhecimento mútuo e a busca por propósito. Por outro lado, os aspectos que requerem maior atenção referem-se ao *feedback*, à valorização de ideias e à liderança, cuja percepção de confiança e engajamento mostrou-se apenas mediana. Esse padrão é coerente com as características dessa geração, que demonstra elevada disposição para aprender e inovar quando há autonomia e propósito, mas exige constância comunicacional, reconhecimento e liderança participativa (ANTLOGA *et al.*, 2025).

No tocante às implicações gerenciais, os resultados sugerem a adoção de práticas mais consistentes de comunicação e reconhecimento, capazes de fortalecer o sentimento de pertencimento e engajamento entre os jovens profissionais. Recomenda-se institucionalizar rotinas de feedback estruturadas, que aliem reconhecimento simbólico e recompensas tangíveis, além de criar canais permanentes de escuta ativa, nos quais os colaboradores possam expressar ideias e participar de decisões organizacionais. A liderança deve atuar de maneira mais próxima, transparente e empática, promovendo espaços seguros para o diálogo e a inovação. Ademais, a implementação de programas de integração, mentoria e desenvolvimento profissional contínuo tende a consolidar vínculos organizacionais e fomentar uma cultura alinhada às expectativas da Geração Z, marcada pela valorização do aprendizado, da flexibilidade e do propósito no trabalho.

Considerações Finais (ou Conclusão)

O estudo sobre a percepção da Geração Z em relação ao clima organizacional entre estudantes de uma faculdade pública permitiu compreender, de forma abrangente, como esse grupo vivencia o ambiente de trabalho e quais fatores influenciam seu engajamento e satisfação profissional. Observou-se que os jovens valorizam fortemente aspectos como propósito, autonomia e oportunidades de aprendizagem, demonstrando que essas dimensões são fundamentais para a construção de um ambiente organizacional saudável, inovador e produtivo. A pesquisa também reforça que a clareza dos valores institucionais e o alinhamento com as expectativas pessoais contribuem diretamente para a motivação e o comprometimento dos colaboradores, refletindo um modelo de gestão mais humanizado e participativo.

De modo geral, os resultados indicaram uma percepção predominantemente positiva sobre o clima organizacional, especialmente quanto à autonomia para realizar as atividades, à possibilidade de desenvolvimento profissional e ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Os participantes destacaram, nas questões abertas, valores como respeito, trabalho em equipe, flexibilidade, comunicação, reconhecimento e confiança, evidenciando que a Geração Z busca ambientes colaborativos e éticos, onde possa exercer sua criatividade e sentir-se ouvida. As organizações que oferecem condições adequadas de trabalho e demonstram preocupação com o bem-estar foram mais bem avaliadas, o que confirma a importância de políticas voltadas à qualidade de vida e à valorização individual, aspectos altamente significativos para esse público.

Por outro lado, verificaram-se pontos de atenção relacionados ao feedback, à valorização de ideias e à comunicação interna. Embora apresentem índices razoáveis, esses fatores ainda revelam lacunas de gestão que podem comprometer o engajamento no longo prazo. As respostas às perguntas abertas

reforçaram essa percepção, destacando a necessidade de maior clareza nas informações, de devolutivas frequentes e de reconhecimento efetivo. Muitos estudantes associaram a motivação ao elogio, ao feedback construtivo e à recompensa justa, o que demonstra que a valorização simbólica é tão importante quanto a financeira. Dessa forma, fortalecer a comunicação e o papel da liderança como agente de inspiração, escuta ativa e reconhecimento é essencial para aprimorar o clima organizacional e reter jovens talentos.

Com base nos resultados, conclui-se que compreender as particularidades da Geração Z representa um desafio estratégico para as organizações contemporâneas. Essa geração busca ambientes de trabalho que ofereçam liberdade, propósito, aprendizado contínuo e lideranças empáticas, capazes de reconhecer o esforço e de promover o crescimento conjunto. Assim, investir em práticas de feedback estruturadas, canais de escuta ativa, programas de desenvolvimento e políticas de reconhecimento se mostra um caminho promissor para fortalecer a satisfação, a produtividade e a permanência desses jovens no ambiente organizacional.

Apesar de o estudo ter sido realizado com um grupo específico de estudantes de uma instituição pública, os resultados trazem contribuições importantes para novas pesquisas sobre o tema. Investigações futuras que envolvam diferentes contextos, regiões e gerações poderão enriquecer a compreensão sobre como o clima organizacional se relaciona com os valores das novas gerações no mercado de trabalho. Assim, o debate ganha ainda mais significado, fortalecendo o compromisso com a construção de organizações mais humanas, inclusivas e preparadas para as transformações do mundo atual.

Referências

ANTLOGA, C. S. X.; CARMO, M. M. do; SARMET, M. M.; IGLESIAS, F.; PACHECO, V. A.; SOUZA, W. C. de. Engajamento no trabalho: analisando o impacto do reconhecimento e dos afetos positivos. **Revista do Serviço Público**, v. 76, n. 2, p. 290–309, abr./jun. 2025.

ARAGÃO, A. S. M.; MARANHÃO, T. L. G. Reconhecimento profissional e motivação nas empresas: revisão sistemática da Literatura. **Revista Multidisciplinar de Psicologia**, v. 14, n. 51, p. 511-536, jul. 2020.

BARBOSA, L. C.; MAIELLARO, V. R.; MAIELLARO, J. R.; MAIELLARO, L. R. Ensino superior e perfil profissional: estudo de caso na Fatec Zona Leste. **Advances in Global Innovation & Technology**, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 98-109, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/382263348_Ensino_Superior_e_Perfil_Profissional_Estudo_de_Caso_na_Fatec_Zona_Leste. Acesso em: 22 ago. 2025.

COSTA NETO, P. L. de O. **Estatística**. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2020.

CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. P. **Pesquisa de métodos mistos**. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

DIAS, B. dos S. **Geração Z e o mercado de trabalho**: uma revisão bibliográfica. 2022. 86f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração) - Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 2022.

EMMANUEL, S. P. C. **Geração Z**: quem são e como se comportam os jovens nascidos na era digital. Rio de Janeiro: LeLivros, 2020.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KIHARA, L. M. S. **Modelo multicritério de apoio à decisão construtivista para avaliação do clima organizacional em uma instituição federal de ensino superior**. 119 f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2021. Disponível em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/6630#preview-link0>. Acesso em: 22 ago. 2025.

MARTINI, P. da S. G. **Impacto da Geração Z na Gestão Empresarial**. 2017. 55f. Monografia (MBA em Gestão Empresarial) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Paraná, 2017.

MATTOS, C. A. C. de. Clima organizacional sob a perspectiva dos gestores de instituições federais de ensino: uma investigação multivariada em Belém, Pará, Brasil. **Revista Organizações em Contexto**, São Bernardo do Campo, v. 15, n. 30, p. 53-81, 2024.

MATTOS, C. A. C. de; GUERRA, M. H. T.; FRANCO, B. S. do N.; MANCEBO, C. H. A. Ambiente de trabalho: o que realmente influencia no clima organizacional de uma instituição federal de ensino superior? **Revista Valore**, Volta Redonda, v. 6, p. 62-80, 2021. Disponível em:

<https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/777/533>. Acesso em: 23 ago. 2025.

MONTENEGRO, A. de V.; PINHO, A. P. M.; TUPINAMBÁ, A. C. R. Práticas de gestão de pessoas, inovação gerencial e perfis de comportamento organizacional. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 24, n. 4, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgn/a/smnNSrqnB9DqZ6rDL8SB6Zr/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 23 ago. 2025.

MOREIRA, L. C. **Clima organizacional e comunicação**: uma revisão da literatura. 2023. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023.

OPENAI. *OpenAI Platform*. Disponível em: <https://www.openai.com/>. Acesso em: 27 out. 2025.

PASCHOALINO, J. B. de Q.; OLIVEIRA, M. A. M. de. Clima organizacional em uma instituição de ensino superior. **Revista Educação**, Santa Maria, v. 46, 2021. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1984-64442021000100297&script=sci_arttext. Acesso em: 22 ago. 2025.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). **Como é o comportamento do consumidor da geração Z**. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-e-o-comportamento-do-consumidor-da-geracao-z%2C6fd256cd6b362810VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 4 set. 2025.

SILVA, A. F. T.; EVANGELISTA, R. A.; BUENO, A. A. Os fatores do clima organizacional que afetam a satisfação dos trabalhadores do ensino superior público: uma revisão integrativa. **Revista Altus Ciência**, n. 15, v. 15, p. 1-16, 2022. Disponível em: <http://revistas.fcjp.edu.br/ojs/index.php/altuscincia/article/view/44/32>. Acesso em: 23 ago. 2025.

SIQUEIRA, M. M. M. **Medidas do comportamento organizacional**: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008.

ULLMANN, J. I.; FUMAGALLI, L. A. W. O feedback como processo de aprendizagem organizacional. *Revista FAE*, Curitiba, v. 21, n. 1, p. 137-155, 2018.

VENTURA, L. F. G.; SILVA, L. M. de. A gestão do conhecimento em instituições de ensino superior: uma revisão não-sistemática da literatura. **Diálogos e Diversidade**, Bahia, v. 3, n. e16655, p. 1-19, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/rdd/article/view/16655/11558>. Acesso em: 23 ago. 2025.

WORDART. *WordArt – Nuvem de palavras personalizada*. Disponível em: <https://wordart.com/>. Acesso em: 27 out. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi utilizado o serviço do site Openai de Inteligência Artificial (IA) para revisão de escrita e para análise das palavras que mais apareceram nas questões abertas da pesquisa. Após utilizar este serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."